

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379119>

NAVRO‘Z BAYRAMI HAQIDA

G‘aybullayev Ruslan Asliddinovich

Buxoro Davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Navro‘z bayramini kelib chiqishi, nomlanishi, shakllanishi va tarixi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *navro‘z, shohmoylar, sumalak, boychechak.*

Navro‘z (forscha نوروز — „yangi kun“) — bahor bayrami, hamda fors va turkiy xalqlarida yangi yilning birinchi kuni. „Navro‘z“ so‘zi forschadan tarjima qilinganda, „yangi kun“ ma‘nosini beradi. Eron, shuningdek, Markaziy Osiyo va Kavkazda navro‘z 21-mart kuni, Qozog‘istonda esa, 22-martda nishonlanadi. Navro‘z Shimoliy yarimsharda bahorning boshlanishi sifatida, kecha-kunduz tenglashgan kunda (martning 20, 21 va yoki 22-da) boshlanadi. Ba‘zi xalqlar bahor faslining kelishini tabiatning uyg‘onishi bilan bog‘laydilar, shu munosabat bilan bayramlar o‘tkazishadi, uni yangi yilning boshlanishidek bayram qiladilar. Qadim zamonlardan boshlab Ozarbayjon, O‘zbekiston, Eron, Afg‘oniston, Tojikistonda va yana ko‘plab sharqiy o‘lkalarda bahorning — yangi yilning kelishini bayramlar bilan qarshi olishadi. Martning 21-sanasi Eron va Afg‘onistonda rasmiy taqvimning dastlabki kuni hisoblanadi.

2009-yil 30-sentyabda Navro‘z YUNESKO tarafidan nomoddiy madaniy meros ro‘yxatiga kiritilgan, 2010-yil 23-fevralda esa BMT Bosh Assambleyasining 64-sessiyasida 21-mart „Xalqaro Navro‘z Kuni“ deb e‘lon qilindi. Hali ham bu bayram davom etmoqda.

Navro‘z qadimiyligi, keng geografik qamrovi va uni nishonlash vaqtidagi turli davrlari sababli, nomoddiy madaniy merosning xilma-xil hususiyatlarini o‘z ichiga oladi. U „Navro‘zi Jamshid“ini anglatgan Eronning afsonaviy shohi Jamshid va shu kabi afsonalarga asoslangan ko‘pgina madaniy shakl va tasvirlardan tashkil topgan.

Shunga o‘xshash afsona hind mifologiyasida ham mavjuddir, bundan tashqari „Bo‘zqurt“ nomli turk afsonasida, „Amoo Novrouz“ Eron afsonasida, Afg‘oniston va O‘rta Osiyo mamlakatlari afsonalarida Nanex Novrouz Amoo Novrouzni kutadi, lekin yangi yil kirib kelganida uxlab qoladi. Amoo Novrouz u uxlab etganida kelib ketadi. Bu voqea har yili takrorlanaveradi. Bu afsonalar eskirgandek tuyulsa ham, ular bugungi kunda madaniyatimizda uchrab turadi. Ertaklar, epik she‘rlar, „Navro‘z she‘rlari“ deb nomlanadigan mumtoz she‘rlar bilan birga, bugungi kunda Navro‘z marosimidan oldin va keyin kitob, jurnal,

internetda chop etilgan shoirlar va radio, televideniya yongraydigan musiqa: qadimgi va mumtoz Eron musiqasida maxsus kuylar va qo'shiqlar mavjud bo'lib, ular „Naz-e Novrouz“, „Yaad-e Novrouz“, „Novrouz-e Xordak“, „Novrouz-e Xara“ i „Novrouz-e Saba“ deb nomlanadi. Usmonli turk imperiyasida ham shunga o'xshash kuy va musiqalar yang- ragan. Boshqa Navro'zlarda bu marosimga aloqador ko'pgina kuy va musiqalar mavjud. „Navro'z“, „Muborakbod“, „Shohmoylar“, „Sumalak“, „Boychechak“, „Binafsha“ kabi fol'klor ashulalari O'zbekistonda bugungi kunda ham mashhur. Hozirda mahalliy, milliy va hatto millatlararo konsertlarda kuylanadigan Navro'z kuy va qo'shiqlari mavjud. Bundan tashqari „Mulla Mamajon“ afg'on qo'shig'i juda mashhur bo'lib, Mozori Sharifda, Eron, Tojikistonda ham quylanadi.

Barcha Navro'zlarda mahalliy va an'anaviy raqslar mavjud bo'lib, ular etnik guruhlar tomonidan ijro etiladi, Ozarbayjon va o'zbek raqslari kerakli maromda ijro etiladi va madaniy hamda lingvistik ko'rinish maxsus fol'klor ko'rinishlariga uyg'unlashgan. Bular orasida „Xan Bazi“ va „Kusex Galin“ Eronda, „Kusa Kusa Xani“ Ozarbayjon va Turkiyada hamda „Bahor Xonim“, „Navro'z bobo“, „Dehqon bobo“, „Nasriddin“ O'zbekistonda, „Aspak bozi“ (masxaraboz), „Laklak bozi“ Qirg'izistonda, uloq, otchopar, ko'pkari, kurash, qo'chqorlar, xo'rozlar jangi va boshqalar. Tajriba, bilim va hunar, shuningdek, uy jihozlarini yangilash, bolalar uchun o'yinchoqlar yasash, qimmatli tosh va metallardan yasalgan zargarlik buyumlari, ayniqsa yosh kelin-kuyov uchun bezak mahsulotlari bayram nishonlashning turli bosqichlarida qo'llaniladi. Umuman olganda, bayram marosimlarida ushbu odatlar umumiy qimmatga va boy madaniy xilma- xillik ko'rinishidagi o'ziga xoslikka ega.

Sanalarni belgilash asosan qadimiy astronomik ta'limot asosida hisoblanadi. O'rta asrlarda yilnoma asosan Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Koshg'ariy va Umar Xayyom kabi mashhur olimlar tomonidan tasdiqlangan va to'g'rilangan.

Har bir oila va jamiyatda nishonlanadigan ko'pgina marosim, an'ana va madaniy hodisalar mavjud. Bayramning eng muhim vazifalaridan biri bu ommaviy yig'inlar bo'lib, u yerda madaniy almashinuv va tadbirlar marosimlarga qo'shib o'tkaziladi. Suv va olov bilan bog'liq maxsus ommaviy marosimlar bunga misol bo'la oladi.

Masalan, Eronda aholi „Charshanbeh Suri“ yoki „Charshanbeh-e Otash“ deb nomlanadigan yilning so'nggi chorshanba kuni, buloq yoki olov ustidan sakrashadi. Ozarbayjonda ketma-ket keladigan yilning so'nggi to'rt chorshanbasi mashhur bo'lib, ular „Charshanbeh Ob (suv)“, „Charshanbeh Bod (shamol)“, „Charshanbeh Xok (er)“ va „Charshanbeh Otash (olov)“ deb nomlanadi, bu paytda odamlar olov atrofida yurib, an'anaviy qo'shiqlar aytadilar va yoxud olov yoki suv atrofida raqsga tushadilar.

Kurd va zardo'shtlar, Turkiya va O'rta Osiyo mamlakatlari xalqlari orasida Navro'z arafasida olov bilan bog'liq marosimlar mavjud. Masalan, Qirg'iziston Respublikasida

odamlar qarzlarini to'laydilar, uylarini yig'ishtiradilar, qo'shnilari bilan urishib qolgan bo'lsa yarashib, ularni kechiradilar. To'kin-sochinlik, hosildorlik va yomg'ir timsoli sifatida barcha idishlarni sut, qatiq, bug'doy va bahorgi suv bilan to'ldiradilar. Qariyalar aytishlaricha, bu insonlardan turli xil kasalliklar va omadsizliklarni haydaydi.

Ko'pgina qishloq va qabilalarda yilning so'nggi chorshanbasi va Navro'z arafasida uy bekalari va qizlar uylari yaqindagi chashma, buloq yoki quduqdan suv keltirishadi.

Bayramning birinchi soatlari oila-oila bo'lib keksalarni, qo'shnilarni, yordamga muhtoj oilalarni va nogironlarni yo'qlash bilan boshlanadi. Mehmondorchilik chog'ida odamlar bir-biriga sovg'alar ulashadi, ayniqsa, yosh bolalar va kelin-kuyovlar- ga sovg'a ulashish odat bo'lgan. Bayram o'yin va tomoshalar bilan davom etadi, Eronda mahalliy kurash, poyga, „Bandbozi“ (dorda yurish), Afg'oniston va O'rta Osiyo mamlakatlarida chavandoz buzoq boshini eslatadigan buyumni tutishga harakat qiladigan „Buz kashi“ o'yini keng tarqalgan va bu o'yinlar bir necha kun davom etadi. Qirg'iziston Respublikasida o'tkaziladigan o'yinlar haqida alohida to'xtalish kerak: Ot Charbish (poyga), Qiz Kumay (otda qiz ortidan quvish), Kok Noru yoki Uloq Tortish (echki tutish), Enish (ot ustida kurash), Kurash (an'anaviy kurash) va Jambu Atuu (otda kumush bo'lakka o'q otish) va o'smirlar va bolalar uchun o'tkaziladigan maxsus o'yin „Ak Cholmok“. O'tganlar haqiga noz-ne'matlar keltirib, ularning qabrlarida sham qo'yishadi. Ozarbayjonda Navro'z nishonlashning ikkinchi kuni erkaklar o'tganlarning haqiga duo o'qiydi va bu „Otalar kuni“ deb nomlanadi. Qozog'istonda bayram arafasida odamlar eshik oldiga ikkita yoqilgan sham olib keladi.

Ikkita asosiy va muqaddas taom mavjud bo'lib, birinchisi Navro'zda yoki uning arafasida tushlik, ikkinchisi Navro'zda peshin taomi. Taom qaynatilgan guruch va sabzavot, tovuq go'shti, bug'doy ugrasi va baliq kabi masalliqlardan iborat bo'lib, ular odamlar yashayotgan hududga qarab qo'shiladi.

Qirg'izistonda bayram tushligidan so'ng odamlar ko'chaga saylga chiqib bayramni nishonlaydilar. Kichik shahar va qishloqlarda qurbonlikka keltirilgan buqadan Nooruz Kedji yoki Chon Kedji (sho'rva) tayyorlash uchun maxsus joylar tanlanadi. Bu qadimiy taom go'sht, yog', guruch, no'xot, arpa, bug'doy, jo'xori, so'li uni, tariq, kartoshka va ziravorlardan tayyorlanadi.

Shuni ta'kidlash joizki, Qirg'iziston Respublikasida yarim muqaddas taomlar oilaviy bayram tushliklarida tortilib, jamoaviy marosimlarda tortilmaydi.

Bayramning eng muhim nishonalaridan biri bu dasturxon bo'lib, unga ramziy buyumlarga mos taomlar qo'yiladi. Buyumlar tozalik, nur, tinchlik va boylikni anglatadi. „Sofrex“ yoki Eronda „Sofrex-ye haft Sin“ deb nomlanadigan stol, poklik belgisi suv, yorug'lik belgisi sifatida sham yoki fonus, o'simliklar belgisi sifatida „Sabzex“ yoki „ko'katlardan

tayyorlangan taom“, Eronda „Samanu“, Qirg‘izistonda va O‘zbekistonda „Sumalak“, Turkmanistonda „Samani“, Tojikistonda „Somoluk“lardan tuziladi.

Qirg‘iziston Respublikasida Navro‘z bayramini nishonlashning asosiy an‘analaridan biri bu uylarini, odamlarni va mol-mulkini tozalash uchun uylarga qora archa hidini taratish (Alastau) yoki „Adirashman“ (ignabargli daraxt bilan), Eronda esa yovvoyi ruta bilan taratish odat bo‘lgan.

Bayramning asosiy elementlari musiqa, raqs, og‘zaki nutq hamda adabiyot, hunarmandchilik va rassomchilik (asosan miniatyura san‘ati)dan tashkil topadi. Turli xil hunarmandlar o‘z qo‘llari bilan bezaklar, bolalar uchun o‘yinchoqlar yasab berishadi. Bu o‘yinchoqlardagi bezaklar, she‘riyatdagi asosiy mazmun, musiqa va raqslardagi badiiy ma‘no, rasmlardagi asosiy mazmun Navro‘z bayramida bahorni kelishi va tabiatning yangilanishini aks ettirgan. Misol uchun, Qirg‘iziston Respublikasida Akayn — ko‘cha san‘atkorlarining chiqishlarida Yangi yilni olqishlash ma‘nosi ko‘tarilgan. Bundan tashqari akaynlar afsonaviy voqealarni ko‘rsatib namoyishlar qo‘yishgan. Shuningdek, O‘zbekistonda ham Navro‘zni sharaflash qo‘shiqlari fol‘klor san‘atkorlar baxshi, shoir va dostonchilar repertuaridan ham joy olgan. Navro‘zga bag‘ishlangan ayrim epik afsonalar bizlarning kungacha saqlanib qolgan (Xorazm, Surxondarè, Qashqadarè, Samarqand). An‘anaviy musiqaning rivojlanishiga diniy marosim ohangi ham o‘ziga xos hissa qo‘shgan, bular Buxoroning „Shashmaqom“, „Xorazm maqomlari“ va „Farg‘ona — Toshkent maqomlari“ kabi cholg‘u va yakkaxon maqom siklini yaratishga asos bo‘lgan.

Tarixiy manbalarda keltirilishicha va olimlarimiz fikriga ko‘ra, Navro‘zning shakllanish davri — eng qadimgi zamonlardan „zardushtiylik“ning paydo bo‘lishigacha davom etgan asrlarni o‘z ichiga oladi.

O‘zbek xalqining allomalaridan biri Abu Rayhon Beruniy „Qadimiy xalqlardan qolgan yodgorliklar“ kitobida Quyosh yili hisobida yilning birinchi oyi deb sanalgan Farvardin oyi to‘g‘risida so‘zlab: "Bu oynning birinchi kuni Navro‘zdir, — deydi. — Navro‘z yilning birinchi kuni bo‘lib, uning forscha nomi ham shu ma‘noni anglatarkan. Navro‘z eronliklar „zij“lari bo‘yicha o‘tmish zamonlarda, ular yillarini kabisali qilgan vaqtlarida Quyoshning Saraton burjiga kirish paytiga to‘g‘ri kelar edi. So‘ngra u orqaga surilgach, bahorga keladigan bo‘ldi. Endi u butun yil unga xizmat qiladigan bir vaqtda, ya‘ni bahor yomg‘irining birinchi tomchisi tushishidan, gullar ochilgan, daraxtlar gullashidan mevalari yetilguncha, o‘simlik unib chiqa boshlashdan takomillashguncha davom etgan vaqtda keladi. Shuning uchun Navro‘z olamning boshlanishi va yaratilishiga dalil qilingan" deya izohlaydi.

Qadim-qadimdan Navro‘z xolis niyatli kishilarning sevimli ayyomi bo‘lib kelgan. O‘sha kunlarda hatto urush-janjallar ham to‘xtalgan, gina-qudratlar kechirib yuborilgan. Shohlar el ichidan eng munosib kishilarni taqdirlashgan, ayrim mahbuslarning gunohidan o‘tishgan.

Bahor va yangi ayyom har bir yurakdan muhim joy olgan quvonchli damlarda ko'pchilikning „Navro'z qaerda va qachon paydo bo'lgan ekan?“ — degan savoliga „Saodat“ jurnalida e'lon qilingan „Onaqutining saxovati“ maqolasida bunga asosli javob berilgan. Unda jumladan: "Dunyoga ilk alifboni bergan buyuk allomalarning vatani bo'lgan, dunyoviy fanlarga asos solgan Xorazm yurti qadimda, hatto eramizdan avvalgi minginchi yillarda Xvayrazam deb atalgan. Keyingi yillarda olib borilgan arxeologik va etnografik izlanishlar Navro'z bayrami ilk bor xuddi shu zaminda Niso (ya'ni, ayol shahri poytaxti bo'lmish Parfiyona) grek va Ovrupa faylasuflari asarlarida Parfiyada nishonlanganini ashyoviy topilmalar tasdiqladi. Bunga Burgut qal'a, Jomboq qal'a va Niso qo'rg'onlarida bunyod qilingan va shu kunlargacha saqlanib qolgan „olov uy“lari yaqqol misol bo'la oladi. Burgut qal'a markazida moviy gumbazli maqbara bo'lgan. Maqbara mehrobida Onaqutining ko'tarilgan qo'lida Zumrad tosh bo'lgan. Bahorgi teng kunlikda-shamsiy hisob bilan hamal oyining birinchi kuni, hozirgi taqvimimiz bo'yicha 22-martda maqbara gumbazidagi tuynukdan quyosh nuri Onaquti qo'lidagi Zumrad toshiga tushib, sumalak pishirish uchun tayyor turgan qozonning o'txonasiga o't yoqqan", deyilgan.

Boshqa afsonalarga qaraganda, Odam Ato Momo Havo bilan uchrashgan kun Navro'z deb tan olingan emish.

Firdavsiyniig „Shohnoma“sida yangi yil bayrami shoh Jamshid nomi bilan bog'lanadi. Jumladan, Jamshid yurtga yaxshilik qilish maqsadida odamlarga kasb o'rgatadi, temir eritib qurol yasatadi, ip yigirtirib kiyim to'qitadi, imoratlar barpo qiladi, tabiblik sirlarini ochadi, kema yasaydi, bog' bunyod qiladi. Nihoyat, „ishlari gurkirab berganda meva“ bir kuni taxt yasatib, unda osmonga ko'tariladi. Ushbu afsonaga ko'ra xuddi shu kuni Navro'z nishonlangan.

Alisher Navoiy „Tarixi mulki ajam“ („Ajam shohlari tarixi“) asarida Jamshidning buyuk kashfiyotlari so'ngida ulug' Navro'z ixtiro qilinganligini bayon qiladi. Navoiy yozishicha: "Jamshid „Chihil minor“ nomli odamzod ko'rmagan va aql bovar qilmaydigan baland bino qurib... „bu imorat tugandi, olam salomin va ashrov va ahbarin yig'ib, anda azim jashn qildi. Ul vaqtkim, quyosh nuqta e'tiqodli rabiyg'a taqvil qilib erdi ul binoda taxt ustiga o'ltirib, adolat sayt va sadosin olamg'a muntashir qildi va ul kunining otin navro'z qo'ydi“.

Darhaqiqat, Navro'zning qachon va qanday vujudga kelganligini aniq ko'rsatish qiyin bo'lsa-da, shuni aytish mumkinki, bu bayram dono kishilar tomonidan kashf qilingan. Chunki Navro'zning dunyoga kelishi chuqur ilmiy asoslangan koinot va tabiat qonuniyatlari, ya'ni Quyoshning hamal burjiga kirishi, tun va kunning tenglashuvi, kunduzning uzaya boshlashi, tabiatda jonlanishning boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan. Bu esa (har qanday jamiyatda) yil boshi qachon kelishidan qat'i nazar navro'zni uyg'onish bayrami sifatida nishonlash uchun asos bo'lgan. Bundan tashqari, Navro'zning chuqur ildizlariga murojaat qilsak, u eng qadimiy

davrlarda — ibtidoiy odamlarning dehqonchilikka oʻtganidan soʻng dalalarda yangi ish mavsumi boshlanishidan oldin oʻtkazilgan bahor bayramlariga borib taqaladi.

Bugun mana yana elimizga Navroʻzi olam uz sepini yoymokda. Maʼlumki, xalqimiz istak-xohishlarini eʼtiborga olgan holda Yurtboshimiz tomonidan, 21-martni dam olish kuni deb eʼlon qilingan.

Navroʻz barcha viloyatlarning shaharu qishloqlarida, korxonalarida, ilm-fan dargohlarida oʻziga xos tarzda koʻtarinki kayfiyat va tashabbus ila oʻtkaziladi. Bayram kuni turli xil musobaqalar, qariyalar bilan muloqotlar boʻladi. Bahor koʻkatlaridan tayyorlangan nozu neʼmatlar tortiq etiladi. Barcha viloyatlarning eng isteʼdodli va yosh xonandalari xizmatda boʻladilar.

Elimizning murodu maqsadini kuylagan, yurtimizning oromu osoyishini oʻylagan, butun borliq muruvvat aylagan, bagʻriga benihoya ezgu muhabbat joylagan, yomonliklar yoʻlin boylagan, yaxshilikdan doston soʻylagan, barchani birday siylagan bayramdir bu.

"Bu bayramni bahori barobar kelguvchi, bir xil yigʻlab, bir xilda kulguvchi, muchal yilini bilguvchi, urfini hurmat qilguvchi talay elu elatlar, mazhablaru millatlar yangi yil deb nishonlaydilar. „Toʻqson“ning baxayr oʻtganini, yaʼni „koʻk“ka ogʻizlari etganini aytib, bir-biri bilan omon-omonlashadi".

Xavashyaliklarning aytishicha, Sulaymon podshohning uzugi yoʻqolgan kun podshohligi ham qoʻlidan ketgan. Qirq kundan keyin uzugi topilgach, podshohligi ham, ravnaqi ham qaytib kelgan. Podshohlar uning huzuriga toʻplanadilar. SHunda eronliklar „Navroʻz omad“, yangi kun keldi" deganlar. Natijada shu kun Navroʻz deb ataladi.

Hozir 21-martdan to 3-maygacha barcha kunlarni Navroʻz oyi deb bayram qilinadi. Bu kunlarda turli urf-odatlarini eslab, atrof-muhit tozalanadi, koʻkalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari avj oladi, har xil mevali va mevasiz ixota kuchatlari utkaziladi, gullar ekiladi, turli koʻkatlarni terib, vitaminli taomlar, bugʻdoy undirib, sumalaklar pishiriladi. Qarindosh-urugʻlarni yod olib ular holidan xabar olishga boriladi, ota-bobolarni, oʻtgan avlodlarni xotirlab, qabrlarini ziyorat qiladilar. Bemorlarni Navroʻz taomlari bilan yoʻqlab, koʻngil koʻtaradilar va shundan keyingi kunlardan dala, ishlariga kirishib ketadilar.

Musulmon davlatlari, jumladan, Markaziy Osiyo xalqlari Miloddan avvalgi III asrdayoq Navroʻz bayramini Yangi yil tariqasida keng nishonlaganlar.

Yangi yil — yilning birinchi kuni boʻlib, dunyodagi koʻpgina xalqlarning eng muhim bayramidir. Yangi yilni kutib olish va nishonlash turli davrlarga toʻgʻri kelgan. Masalan, bizda Navroʻz 21-mart kuni. Ovrupaliklar Yangi yilni 1-yanvarda, moʻgʻul va xitoyliklar Yangi yil-sagalanni fevralda nishonlar ekanlar.

Mutaxassislarining asoslangan fikrlariga koʻra, Quyosh ayni shu kuni hayotbaxsh nurlarini tik, yaʼni 90 daraja burchak hosil qilib, sayyoramizning qoq beliga — ekvatorga

yo'naltiradi. Shu daqiqalarda bahorgi kecha-kunduz tenglashadi va 22-martdan boshlab Quyoshning tik yo'nalgan nuri shimoliy tropik chizig'i tomon harakatlanadi. Bu Navro'zning ilk va qutlug' qadami bo'lib, tabiatning jonlanishi bilan kishilarning xo'jalik faoliyati o'rtasida uyg'unlik namoyon bo'ladi. Jumladan, bobo dehqon ona erga mehr ishlov berishga kirishadi; tabiat o't-o'lanlar, qir-adirlarni gilam singari yashil libosga bo'laydi...

Navro'z musulmon xalqlarining taqvimida mustahkam o'rin olgan eng sara bayramlaridan biridir. U inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni anglatadigan noyob va ijtimoiy hamda tabiiy hodisadir. Lekin ayni paytda biz kutib olayotgan, yangi yilning birinchi kuni 1-yanvar to'g'risida bunday fikrni aytish mumkin emas, chunki bu marosim taqvimda turg'unsoz bo'lgan sun'iy, ya'ni kishilarning xohish-irodasiga bog'liq holda belgilangan sanadir.

Qadim-qadimdan xalqimiz Navro'z arafasidan boshlaboq, rizq-ro'zimiz manbai ona erga alohida mehr bilan ishlov berib, urug' qadagan, mevali va mevasiz daraxtlar o'tkazish marosimlari tashkil etilgan, xilma-xil taniq taomlar, pishiriqlar tayyorlangan, turli musobaqalar, o'yin-kulgular, sayillar va hokazolar bo'lib o'tgan. Darhaqiqat, o'z xalqiga qaytarilgan yangi yil — Navro'z barchaga olam-olam quvonch keltirib, ma'naviy oziq beradigan taqvimdagi muhrlangan qadimiy an'anamizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. <http://www.bilim.uz>
2. <http://www.ziyo.edu.uz>
3. U.Qoraboyev "O'zbekiston bayramlari"
4. <http://asia-travel.uz/uzbekistan/customs-and-traditions/navruz>
5. www.meros.uz